

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNESNING O‘RNI

Xaydarov Baxrom Xolmuradovich

Ozbekiston Milliy universiteti‘ Jizzax filiali, O‘zbekiston

baxrom3500@gmail.com

Saitov Sirojiddin Abduvalievich

Ozbekiston Milliy universiteti‘ Jizzax filiali O‘zbekiston

magistrant_s@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada ikkita asosiy jihat ko‘rib chiqiladi: "kichik biznes", "iqtisodiy tizimni raqamlashtirish". "Raqamli iqtisodiyot" tushunchasi ko‘rib chiqilib, uning asosiy elementlari, o‘ziga xos xususiyatlari, va iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni rivojlantirish muammolari va istiqbollari belgilab beradi. Maqolada raqamli iqtisodiyotning kichik biznesni rivojlantirishga ta'siri va bu jarayonda ta'limning o‘rni masalalari ko‘rib chiqiladi. Maqolada kichik biznes uchun mintaqaviy darajada muhim rol o‘ynaydigan raqamli transformatsiyaning asosiy tendentsiyalari shakllanishi va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan to‘siqlar, kichik biznesni rivojlantirishda uchraydigan muammolari va ularning amaldagi yechimlari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Kichik biznes, mintaqaviy biznes, raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, taraqqiyot, tizim, internet iqtisodiyoti, kommunikatsiya.

Barqaror iqtisodiy rivojlanish jarayonida kichik biznes alohida rol o‘ynaydi, chunki u nafaqat innovatsion salohiyatni ro‘yobga chiqarishni, balki yangi ish o‘rinlarini yaratishni, shuningdek, turli darajadagi byudjetlarga qo‘shimcha daromadlarni olib kirishni ta'minlaydi. Kichik biznes uchun iqtisodiy beqarorlik davrlari katta muammo hisoblanadi, chunki yirik tarmoq tuzilmalaridan farqli o‘laroq, kichik biznes miqyosdagi tejamkorlik tufayli risklarni diversifikatsiya qilish imkoniyatiga ega emas. Bugungi kunda jahon iqtisodiyotini, uning barqarorligini hamda rivojlanishini kichik biznesning ulushsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining ham iqtisodiy va siyosiy tizimlarida hamda rivojlanishining asosida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o‘rni sezilarli darajada katta.

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot tushunchasi bir qator mamlakatlarning iqtisodiy nazariyasi va amaliyotida paydo bo‘ldi. Bu raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot sohasida inqilob va iqtisodiyotning globallashtirish jarayonlarini tezlashtirish bilan ajralib turdi. Ulardan foydalanish samaradorligi ortib borayotgan bilimga aylantirildi va ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar tobora kengayib bormoqda.[1]

Aholi bandligi mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligiga, mikroiqtisodiy

rivojlanishiga, aholining turmush darajasi va sifatining o'sishiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biridir. Aholi bandligini ta'minlash, ish o'rinlarini yaratishni rag'batlantirish hamda aholi bandligi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida 2020 yil, 28 aprelda “Aholi bandligi to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan.

Ko'pgina tadqiqotlar kichik biznesning rivojlanishi mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy mintaqaning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqligini tasdiqlaydi. Shunday qilib, demografik, ijtimoiy, davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash, shuningdek, mintaqadagi resurslarning mavjudligi biznesning mintaqaviy xususiyatlarini aniqlashga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonda 400 mingdan ortiq oila turmush sharoitlari yaxshilanishiga muhtoj. O'zbekiston sharoitida ham rivojlangan mamlakatlardak kambag'allikni qisqartirishga kompleks yondashuv eng maqbul yechimdir. O'zbekistonda oxirgi uch yil mobaynida kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida aholi jon boshiga real jami daromad 43,9 foizga, o'rtacha hisoblangan nominal oylik ish haqi 79,7 foizga yoki 2016 yildagi 1293,8 ming so'mdan 2019 yilda 2324,5 ming so'mga oshdi[2].

Biroq, makroiqtisodiy o'zgarishlar kichik biznes faoliyatiga jiddiyroq tuzatishlar kiritadi.

Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida, qoida tariqasida, kichik va o'rta biznes katta ulushni egallaydi[3-5].

Kichik va o'rta korxonalar (KO'B) aholini daromad bilan ta'minlaydigan ish o'rinlarini yaratadi, shuningdek, butun mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy holatini belgilaydi. Tadqiqot natijalari KO'B sektori hajmi va aholi farovonligi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikning yuqori darajasini isbotlaydi. Shu munosabat bilan raqamli iqtisodiyotga o'tishning iqtisodiy tizimning ma'lumotlar sub'ektiga mumkin bo'lgan ta'siri alohida qiziqish uyg'otadi.

Raqamli iqtisodiyot axborot jamiyati tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanayotgan shaklidir. U hamma joyga kirib boradi va iqtisodiyotning real sektorida mustahkam o'rin egallaydi. Yangi raqamli infratuzilmalarning paydo bo'ylishi, kompyuter texnologiyalari va raqamli kommunikatsiyalarning rivojlanishi axborot texnologiyalari sohasida yangi imkoniyatlar yaratib, ularning jamiyatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayotiga kiritilishi, xalqaro iqtisodiyotning yangi tizimini sakllantiradi. Shubhasiz, iqtisodiy tizimdagi bu konyunktiv o'zgarishlar raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy tizimning asosiy harakatlantiruvchisi – kichik biznesga ta'sirini baholash vazifasini dolzarblashtiradi.

Raqamli (elektron) iqtisodiyot - ishlab chiqarishni optimallashtirish, tarqatish, almashish, iste'mol qilish va ishlab chiqarish darajasini oshirish uchun elektron texnologiyalar, elektron infratuzilma va xizmatlar, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash texnologiyalaridan foydalanish orqali yuzaga keladigan jamoatchilik bilan aloqalar majmuasidir

Tadqiqotda raqamlashtirish doirasida biz biznes jarayonlarini optimallashtirish, biznes samaradorligini oshirish va mijozlar bilan hamkorlik tajribasini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan faol foydalanishni nazarda tutuvchi korxonaning chuqur transformatsiyasini tushunamiz.

Bugungi kunda jamiyat axborot bosqichidan raqamli davrga o'tgan. Biz ushbu yangi davrda qanday biznes mavjud bo'lishini va qanday birga yashashimizni tekshirishimiz kerak: siz biznes egasi yoki oddiy xodim bo'lishingiz muhim emas, chunki o'zgarishlar barchaga ta'sir qiladi ...

Raqamli iqtisodiyot axborot texnologiyalaridan faol foydalanishga asoslangan iqtisodiy jarayon ishtirokchilarining o'zaro aloqalarining yangi paradigmasidir.

Ammo raqamlashtirish darajasi, raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi, texnologik ixtirolarning kechikishi tufayli O'zbekiston hali ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha yetakchilardan biri emas.

Iqtisodiy tizimni raqamlashtirishning aniq afzalliklari quyidagilar:

A) robotlashtirish yordamida mehnat unumdorligini oshirish va bir vaqtning o'zida ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish;

B) Iqtisodiy tizim tendentsiyalariga rioya qiluvchi korxonalar boshqa korxonalarga nisbatan inkor etib bo'lmaydigan raqobat ustunligiga ega bo'ladilar.

C) yangi ish o'rinlarini yaratish;

E) Kambag'allikni qisqartirish.

Shu bilan birga, ta'sir nafaqat yangi imkoniyatlarni ochibgina qolmay, balki yangi bozor to'siqlarini ham yaratishi mumkin. Bozor ishtirokchilari orasida tashqi muhit o'zgarishlariga eng sezgiri kichik biznesdir.

Bugungi kunda kichik biznes iqtisodiy sohaning eng zaif ishtirokchilaridir. Mahalliy miqyosda kichik biznes o'zi faoliyat yuritayotgan hudud iqtisodiyotini tartibga soluvchi va uning innovatsion rivojlanish uslubini belgilaydigan o'ziga xos raqobatbardosh sohani yaratadi.

Kichik biznes tuzilmasi va raqamli iqtisodiyotning asosiy transformatsion elementlarini hisobga olgan holda rivojlanishning ham qo'shimcha, ham o'sib borayotgan zaxiralarini yaratish haqida gapirish mumkin. Shu nuqtai nazardan, kichik biznesga eng katta ta'sir ko'rsatadigan iqtisodiy tizimni o'zgartirishning asosiy tendentsiyalarini belgilaydilar:

Shunday qilib, raqobatbardosh ustunlikni saqlab qolish uchun kichik biznes potentsial imkoniyatlar va tahdidlarni baholash uchun raqamlashtirish ta'siri ostida tashqi muhitdagi o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borishi, shuningdek, profilaktika choralarini va yoki kompaniyadagi organik o'zgarishlarni ishlab chiqishlari kerak.

Xulosa

Kichik biznes marketing, savdo, sanoat, transport va vositachilik tizimlari majmuasini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi, bu mahalliy iqtisodiyotning turli

funksional yo‘nalishlarda rivojlanib, o‘z tarkibini o‘zgartirishga imkon beradi. Yevropaning yetakchi davlatlarining tajribasi kichik biznesning butun iqtisodiy tizimdagi o‘rnini tasdiqlaydi. Kichik biznesning hozirgi holati milliy iqtisodiyot oldiga qo‘yilgan vazifalarga qisman qisman qamrab oladi, bu esa uning giperaktiv o‘shishi uchun shart-sharoit yaratish vazifasini dolzarblashtiradi. Shu bilan birga, kichik biznes tashqi muhitdagi har qanday o‘zgarishlarga eng sezgir bo‘lib, iqtisodiy makonni raqamlashtirishning sezilarli ta'siri ostida qoladi.

Ishlab chiqarish tarkibidagi o‘zgarishlar va xo‘jalik tizimidagi sub'ekt faoliyati chegaralarining kengayishi sanoat Internet va bulutli texnologiyalarni universal rivojlantirish orqali kichik biznesga eng katta ta'sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xaydarov B. X., Saitov S. A. RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI AMALIY ANAMIYATI VA XORIJIY TAJRIBA //Academic research in educational sciences. 2022. T. 3. – №. 5. – С. 151-156.

2. Хайдаров Б. ИҚТISODIЙ ISLOХOTLARНИ RIVOJLANTIРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚISҚARTИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.

3. Xudayarov R., Akhror A. BIG DATA TYPES OF EDUCATION SYSTEM AND OPPORTUNITIES FOR USING THEM IN THE FIELD //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.

4. Бахром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 139-142.

5. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta‘lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 29-31.

6. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-36.

7. www.worldbank.org

8. <https://president.uz/>